

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ЦЕЛЮ УМЕНЬШЕНИЯ
ВОЗНИКАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ**

**DETERMINATION OF THE OPTIMAL SIZE OF THE ELLIPTICAL
CROSS-SECTION HEAT-GENERATING ELEMENT IN ORDER TO
REDUCE THE RESULTING TEMPERATURE STRESSES**

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук,

Российский государственный геологоразведочный университет

имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

candidate of engineering sciences,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

В данной статье рассматривается тепловыделяющий элемент ядерного реактора. Отмечено, что тепловыделяющие элементы ядерных реакторов работают при достаточно высоких температурах. Выявлены последствия неоднородности температурного поля в форме термонапряжений. Основной задачей данной работы является математическое моделирование температурных напряжений тепловыделяющих элементов реакторов цилиндрического и эллиптического сечений. На основании математического моделирования было показано, что уровень возникающих термонапряжений при переходе от кругового поперечному сечению к эллиптическому уменьшается. Вкладом автора в исследования является получение оптимальный размер данного сечения.

This article discusses the fuel element of a nuclear reactor. It is noted that the fuel elements of nuclear reactors operate at sufficiently high temperatures. The consequences of the inhomogeneity of the temperature field in the form of thermal stresses are revealed. The main objective of this work is mathematical modeling of temperature stresses of fuel elements of cylindrical and elliptical cross-section reactors. Based on mathematical modeling, it was shown that the level of thermal stresses arising during the transition from a steep cross-section to an elliptical one decreases. The author's contribution to the research is to obtain the optimal size of this section.

Ключевые слова: *температурное поле, тепловыделяющий элемент, теплопроводность, граничные условия первого рода, эллиптическое поперечное сечение.*

Key words: *temperature field, heat-generating element, thermal conductivity, boundary conditions of the first kind, elliptical cross-section.*

За годы атомная энергетика превратилась в важный компонент топливно-энергетического комплекса развитых стран [1]. Одним из факторов, обеспечивающим подобное относительно стабильное отношение к атомной энергетике, является то, что

АЭС, в отличие от тепловых электростанций, в процессе эксплуатации практически не загрязняют окружающую среду. При этом всегда стоит вопрос об их безопасности в процессе их эксплуатации.

Задача о нахождении температурных полей тепловыделяющих элементов является предварительным этапом расчёта термонапряжений, возникающих в конструкциях реакторов. Уровень возникающих температурных напряжений зависит как от геометрии, так и интенсивности тепловыделения. Если на поверхности реактора имеются трещины или выемки, то макроскопические дефекты концентрируют так называемые растягивающие термонапряжения. Поэтому неотъемлемой задачей является определение интенсивности тепловыделения и определения остаточных напряжений с целью снижения температурных деформаций. Распределение температурного поля может многое сказать о поведении той или иной конструкции при тепловом нагружении. Правильный обоснованный выбор геометрии сечений элементов конструкций уменьшает уровень температурных напряжений. При этом большой интерес представляют собой сечения в виде эллипса [2-6].

Как известно, осевое напряжение находится по следующей формуле [7]

$$\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) - \alpha ET \tag{1}$$

Как следует из выражения (1) для нахождения осевого напряжения надо знать температурное поле.

Для определения температурного поля внутри конструкций ядерных реакторов будем рассматривать бесконечно длинное тело, внутри которого действует одинаковый источник тепла q_v

$$\Delta T + \frac{q_v}{\lambda} = 0 \tag{2}$$

При этом на поверхности задана температура T_c . В цилиндрическом теле температура меняется по параболическому закону

$$T = T_c + \frac{q_v R^2}{4\lambda} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \tag{3}$$

Для получения формулы, описывающей температурную зависимость для цилиндрического тела, воспользуемся эллиптической системой координат $\alpha, \beta, 0 \leq \alpha < \infty, -\pi \leq \beta \leq \pi$. Если $\alpha = \alpha_0$ – уравнение поверхности тела, то уравнение теплопроводности (2) в эллиптических координатах примет вид

$$\frac{1}{c^2(c^2 \alpha + \cos^2 \beta)} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial \beta^2} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} \tag{4}$$

В этом случае искомое температурное поле описывается следующим уравнением

$$T = T_c + \frac{q_v c^2}{4\lambda} (sh^2 \alpha_0 - sh^2 \alpha) \tag{5}$$

Для графического представления данной зависимости приведём её к безразмерному виду

$$\frac{4\lambda(T - T_c)}{q_v c^2 sh^2 \alpha_0} = 1 - \left(\frac{sh \alpha}{sh \alpha_0} \right)^2 \tag{6}$$

или

$$\theta = 1 - \left(\frac{sh \alpha}{sh \alpha_0} \right)^2 \tag{7}$$

Таким образом, распределение температуры в теле эллиптического сечения подчиняется закону близкому к параболическому, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Температурное поле тела в разрезе.

Так как величина термонапряжений зависит от температурного перепада, то при изменении формы тепловыделяющих элементов с сохранением площади или объема можно снизить уровень температурных напряжений.

Определение термонапряжений в тепловыделяющем элементе сводится к решению плоской задачи термоупругости. Функция напряжений F находится из решения уравнений [7]

$$\Delta \Delta F = \frac{\alpha E q_v}{\lambda(1-\nu)}, F = \frac{\partial F}{\partial n} = 0 \tag{8}$$

где λ – коэффициент теплопроводности бетона, α – коэффициент линейного расширения, E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона.

Проведем сравнительный анализ соответствующих компонент тензора термонапряжений для кругового или эллиптического сечений. В круговом цилиндре компоненты тензора напряжений имеют вид

$$\sigma_{xx} = \frac{\alpha E q_v R^2}{64\lambda(1-\nu)} \left(\frac{x^2 + 3y^2}{R^2} - 1 \right) \tag{9}$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\alpha E q_v R^2}{64\lambda(1-\nu)} \left(\frac{3x^2 + y^2}{R^2} - 1 \right) \tag{10}$$

В эллиптическом цилиндре

$$\sigma_{xx} = \frac{4A}{b^2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{3y^2}{b^2} - 1 \right) \tag{11}$$

$$\sigma_{yy} = \frac{4A}{a^2} \left(\frac{3x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \tag{12}$$

где

$$A = \frac{\alpha E q_v}{\lambda(1-\nu)} \frac{a^2 b^2}{\left(3 \frac{a^4 + b^4}{a^2 b^2} + 2\right) 8} \quad (13)$$

Для дальнейшего анализа рассмотрим поведение одного из компонентов тензора. Отношение рассматриваемых термонапряжений равно

$$\frac{\sigma_{xx}^{ell}}{\sigma_{xx}^{cir}} = \frac{8 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{3y^2}{b^2} - 1 \right)}{\left(3 \left(\frac{b}{a} \right)^3 + 2 \left(\frac{b}{a} \right) + 3 \left(\frac{a}{b} \right) \right) \left(\frac{x^2 + 3y^2}{R^2} - 1 \right)} \quad (14)$$

где σ_{xx}^{ell} – термонапряжения в цилиндрическом теле, σ_{xx}^{cir} – термонапряжения в цилиндрическом теле.

Проведём исследование поведения при достижении максимального значения тензоров ($x = 0$)

$$\frac{\sigma_{xx}^{ell}}{\sigma_{xx}^{cir}} = \frac{8}{3 \left(\frac{b}{a} \right)^3 + 2 \left(\frac{b}{a} \right) + 3 \left(\frac{a}{b} \right)} \quad (15)$$

Умножим числитель и знаменатель на отношение b/a

$$\frac{\sigma_{xx}^{ell}}{\sigma_{xx}^{cir}} = \frac{8 \left(\frac{b}{a} \right)}{3 \left(\frac{b}{a} \right)^4 + 2 \left(\frac{b}{a} \right)^2 + 3} \quad (16)$$

Приняв $b/a = t$, получим функцию, зависящую от t

$$f(t) = \frac{8t}{3t^4 + 2t^2 + 3} \quad (17)$$

Иследуем данную функцию на экстремум с помощью производной

$$f'(t) = 8 \frac{-9t^4 - 2t^2 + 3}{(3t^4 + 2t^2 + 3)^2} \quad (18)$$

откуда $t = 0,69$.

Отсюда следует, что отношение рассматриваемых термонапряжений принимает максимальное значение при следующем соотношении полуосей эллипса $b = 0,69a$.

На основании математического моделирования было получено, что при переходе к эллиптическому сечению уровень возникающих тепловых напряжений уменьшается. Также было показано, что перепад температуры между центром и поверхностью снижается при переходе к эллиптическому поперечному сечению. Что и подтверждает выбор сечения приведённых элементов в виде эллипса. Также был получен оптимальный размер самого сечения. Таким образом, варьируя геометрической формой поперечного сечения, можно снизить уровень возникающих термонапряжений, а, следовательно, повысить надёжность и долговечность конструкций ядерных ракетных двигателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов, И.И. Федик. М.: ЦНИИ Атоминформ, 2001. 208с.
2. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при граничных условиях первого рода // Вестник Калужского университета, серия: естественные науки. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2020 №2. С. 74-76.
3. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки, 2016. С. 230-231.
4. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при граничных условиях третьего рода // Вестник Калужского университета, 2021. № 2 (51). С. 107-109.
5. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при адиабатической изоляции половины поверхности. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2021. № 5. С. 20-25.
6. Канарейкин, А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренними стационарными источниками теплоты при граничных условиях третьего рода // Тепловые процессы в технике, 2021. Т. 13. № 5. С. 226-229.
7. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the thermally stressed state of elliptical-section concrete structures Journal of Physics: Conference Series, 2021. № 2001. С. 012013.

© Канарейкин А. И., 2022.